

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18682898>

TIBBIYOT PSIXOLOGIYASINING SHAKLLANISH TARIXI VA ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O‘RNI

Abdullayev Jahongir Azimjon o‘g‘li

Termiz Davlat Universiteti Psixologiya yo‘nalishi magistranti

E-mail: jahongirabdullayev175@gmail.com

ANNOTATSIYA

Tibbiyot psixologiyasining shakllanish tarixi, uning zamonaviy tibbiyotdagi o‘rni va inson salomatligini tiklashdagi ahamiyati yoritilgan. Abu Ali ibn Sinoning ruhiy davolash usullari, tarbiya va asab tizimining kasalliklar kelib chiqishidagi roli haqidagi qarashlari tahlil qilingan. Shuningdek, matnda klinik psixologiya, psixosomatik kasalliklar, shifokor etikasi (deontologiya) va bemorga ruhiy ta’sir ko‘rsatishning davolash jarayonidagi samaradorligi ilmiy hamda amaliy misollar orqali ko‘rsatib berilgan. Bemorga kasallik haqida ma’lumot berishning axloqiy va huquqiy jihatlariga ham alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: *Tibbiyot psixologiyasi, klinik psixologiya, Ibn Sino, ruhiy davolash, psixosomatika, katarzis, psixogigiyena, deontologiya, asab tizimi, ruhiy zo‘riqish, stress, shifokor etikasi, psixoprofilaktika.*

Qadimgi davr adabiyotiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, tibbiyot, falsafa va psixologiya fanlarining chambarchas bog‘lanib ketganligining guvohi bo‘lamiz. Miloddan ilgari yashab o‘tgan deyarli barcha faylasuflar tibbiyot va psixologiyaga oid o‘z fikrlarini yozib qoldirishgan, chunki ular ruhiy kuchlarning manbaini inson miyasi bilan bog‘lashgan.

Odamzot paydo bo‘libdiki, turli kasalliklarga qarshi kurashib kelgan. Bemor odamni darddan xalos qilish uchun turli usullar o‘ylab topishgan. Qadimda bemorlarni davolashda giyohlarni ko‘p qo‘llashganini tarixiy manbalardan yaxshi bilamiz, lekin ruhiy ta’sir o‘tkazish yo‘li bilan davolash qachon qo‘llanila boshlanganligi bizga noma’lum. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, hozirgacha nomi ma’lum bo‘lgan deyarli barcha tabiblar bemorlarni davolashda ruhiy usullarni ko‘p qo‘llashgan. Ularning aksariyati birinchi tabib — organizmning o‘zi va aynan organizm har qanday kasallikka qarshi kurashishi kerak, bizning vazifamiz unga yordam berishdir, deyishgan.

Hozirgi davrda tibbiy psixologiyani ko‘proq klinik psixologiya deb atashadi, uning ahamiyati, imkoniyatlari va talabi ortib bormoqda. Tibbiyot psixologiyasi - umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi bo‘lib kasalliklarning kelib chiqishida psixikaning o‘rni va ahamiyatini o‘rganadi. Tibbiyot psixologiyasi, tom ma’noda, bemor psixologiyasini o‘rganuvchi fandır. Lekin bu ta’rif uning barcha imkoniyatlarini qamrab bera olmaydi, albatta. Chunki u sog‘lom kishilarda kasallikni keltirib chiqaruvchi barcha tashqi va ichki omillarni o‘rganadi hamda ularning sabablarini izlaydi. Bugungi kunda tibbiyot psixologiyasi chegara bilmas, keng qamrovli fan sifatida qaraladi.

Tibbiyot psixologiyasi tom ma’noda bemorning psixologiyasini o‘rganuvchi fandır. Lekin bu ta’rif uning barcha imkoniyatlarini qamrab ololmaydi, albatta. Chunki u sog‘lom kishilarda kasallik keltirib chiqaruvchi barcha tashqi va ichki omillarni ham o‘rganadi, ularning sabablarini izlaydi.

Tibbiyot psixologiyasi chegara bilmas, keng qamrovli fandır. Tibbiyot psixologiyasi quyidagi asosiy masalalarni o‘rganadi:

1. Bemor va tibbiyot xodimining shaxsi, ular orasidagi o‘zaro munosabatlarni;
2. Psixoprofilaktika, psixogigiya va deontologiya muammolarini;
3. Shifokor siri va etikasini;
4. Yosh bilan bog‘liq tibbiy-psixologik muammolarni;
5. Sezgi va idrok, diqqat va xotira, shaxs, xulq-atvor, temperament, stress, hissiyot, tafakkur, ong va ularning xususiyatlarini;
6. Psixologik tekshirish usullarini.

Shuningdek, ushbu fan psixogen va organik kasalliklarda kuzatiladigan psixologik o‘zgarishlarning etiologiyasi, klinikasi va diagnostikasini o‘rganib, davolash choralarini ishlab chiqadi. Tibbiy psixologiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biri bu psixosomatik sindromlarni o‘rganishdir.

Tibbiyot psixologiyasini boshqa tibbiyot fanlaridan ajratib o‘rganish xato bo‘lur edi. Har qanday kasallik asosiy davolash choralaridan tashqari, bemorga ruhiy ta’sir qilishni ham taqozo etadi. Ibn Sino tibbiyotning deyarli barcha sohalariga taalluqli «Tib qonunlari» asarida tibbiyot va psixologiyaga oid bir qancha fikrlar keltirgan. Bu asar haqli ravishda dunyoning deyarli barcha tillariga tarjima qilingan va tib ilmini zabt etishda dasturulamal bo‘lib xizmat qilgan. Ibn Sinoning og‘ir bemorlarni davolashda ishlatgan turli xil usullari (giyohlar bilan davolash, ruhiy ta’sir qilish) afsonaga aylangan. Aslida bular afsonaga aylangan haqiqat edi. Zigmund Freyd nevrozga uchragan bemorlarni davolashda Ibn Sino usulidan foydalangan bo‘lsa, ajab emas. Zigmund Freyd bemorlarga nafaqat kasallik bilan bog‘liq bo‘lgan, balki shaxsiy hayotidagi muammolarni ham so‘zlatib, bemorlarda psixologik katarsisni

(ruhiy poklanish) yuzaga keltirgan. Birorta ham siri qolmay, barcha dardini soʻzlagan bemor ruhan ancha yengillashib, baʼzi hollarda butunlay tuzalib ham ketgan.

Ibn Sino kasalliklarning bir-biriga oʻxshash boʻlishiga qaramasdan, har bir bemorni davolashda ularni diqqat bilan oʻrganish, oilasi va yashash sharoiti bilan tanishish oʻta muhimligini uqtirgan. Bu bilan u hozirgi davrda psixogigiyena deb ataluvchi fanga asos solgan. U psixoprofilaktika masalalari bilan ham shugʻullangan. Kasalliklarning oldini olishda tarbiyaning ahamiyatini oʻz asarlarida koʻrsatib oʻtgan. «Tarbiya erta bolalik davridan boshlanishi kerak», degan edi. Bolani qoʻrqoq, gʻamgin yoki juda erka qilib oʻstirmaslikni uqtirib oʻtgan. Ota-ona bola nimani xohlayotganini doimo sezishi va oʻsha narsani bolaga yetkazib berishga harakat qilishi, yomon narsalardan esa yiroqlashtirishlari zarurligini uqtirgan. Bu qoidalarga rioya qilish bolaning zehni oʻtkir, tanasini sogʻlom oʻstirishini taʼkidlab oʻtgan. Ibn Sino kasalliklarning kelib chiqishida asab tizimining katta ahamiyati borligini taʼkidlagan. Gʻazab, qoʻrquv, qattiq siqilishlar organizmni holsizlantirib qoʻyadi va turli kasalliklarga moyil qiladi, degan. Buni quyidagi tajriba orqali isbotlab bergan. Ibn Sino bitta qoʻyni oddiy sharoitda, ikkinchisini esa qafasda saqlab, ikkalasini ham bir xil boqqan. Qafasdagi qoʻyning atrofida boʻri aylanib yurgan. Bir-ikki kundan soʻng atrofida boʻri aylanib yurgan qafasdagi qoʻy yem yemay qoʻyadi va holdan toyib oʻladi. Ibn Sino qoʻyning oʻlimiga ruhiy zoʻriqish va buning natijasida organizmning holdan toyishi sabab boʻlgan, deb xulosa chiqargan.¹

Klinik psixologiya profilaktika, turli somatik va ruhiy kasalliklarga chalingan bemorlarni reabilitatsiya qilish, aqliy rivojlanishida nuqsonlari boʻlgan bolalar va oʻsmirlarni psixokorreksiya qilish, turli xil ekspertizalarda muhim oʻrin tutadi. Sohaning eng muhim yoʻnalishlaridan biri psixoterapiya, bemorning psixologik farovonligiga erishish uchun unga psixologik taʼsir koʻrsatish usullaridan foydalanishdir. Tibbiyot psixologiyasini boshqa tibbiyot fanlaridan ajratib oʻrganish xato boʻlar edi. Har qanday kasallik asosiy davolash choralaridan tashqari, bemorga ruhiy taʼsir qilishni ham taqozo etadi. Masalan, operatsiyaga tayyorlanayotgan bemorni jarroh yaxshi soʻzlar bilan tinchlantiradi, operatsiyaning muvaffaqiyatli oʻtishiga ishoniradi, operatsiyadan keyin sogʻayib oyoqqa turib ketishiga unda ishonch uygʻotadi. Operatsiyadan keyin ham bemor bilan suhbatlashish asosan, uning ruhini koʻtarishga, asabini tinchlashtirishga yoʻnaltirilgan boʻladi. Bu ish bilan albatta, jarrohning oʻzi va boshqa tibbiyot xodimlari shugʻullanadi. Maʼlumki, qattiq hissiy zoʻriqishdan keyin qand kasalligi, xafaqon kasalligi, miokard infarkti, insult kabi ogʻir kasalliklar rivojlanadi. Hatto oshqozon-ichak yara kasalligi, qon kasalliklari baʼzan ruhiy zoʻriqishlardan keyin paydo boʻladi. Odam organizmida sodir

¹ Z.R.Ibodullayev . *Tibbiyot psixologiyasi* . Darslik. – Toshkent: 2008. –12 b

bo'ladigan har qanday kasalliklarda ruhiy ta'sir albatta ishtirok etadi. Bu esa har bir vrachning psixologiyani mukammal egallashini talab qiladi. Operatsiya oldi va keyingi davrda bemorning ruhiy tayyorgarligi tiklanish jarayoniga sog'lom ta'sir ko'rsatadi. Og'riq faqat fiziologik jarayon emas, balki ruhiy hamdir. Qo'rquv, foydalanish va tushkunlik sezgisini yaratishi mumkin. Ruhlantirish qo'llab-quvvatlash bo'lsa bemor og'riqni yengilroq qabul qiladi. Shu yordam og'riqni boshqarish jarayonining muhim qismi. Ko'plab ruhiy zo'riqish, ichki ziddiyat va uzoq davom etgan stress bilan bog'liq holda qoladi. Gipertoniya, bronxial kasallik, kasallik yarasi kabi ko'pincha psixosomatikaga ega bo'ladi, bunday faqat dori-darmon bilan cheklanib qolmasdan, davolash yordam ham ko'rsatish zarur.

Bemorga kasallik haqida ma'lumot bermaslikning salbiy tomonlari ham bor. Masalan, yaqin orada to'yi rejalashtirilgan yigit yoki qizning ota-onasiga farzandining kasalligi haqida deontologiya va etikaning barcha prinsiplariga amal qilgan holda ma'lum qilish zarur. Yoki kasalligi jiddiy ekanligidan bexabar bemor ko'rsatilgan vaqtda davolanish muolajalariga kelmasligi va zarur dori-darmonlarni vaqtda qabul qilmasligi mumkin, jiddiy kasalligidan bexabar bemor uzoq safarlarga ketishi, zararli fizioterapevtik muolajalar olishi mumkin. Shuningdek, ushbu kasallik bilan ishlashga mone'lik qiluvchi kasb egalarida, ya'ni uchuvchi, poyezd mashinisti, haydovchi va shu kabi o'zi va boshqa birovlar xayoti uchun havfli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatlar juda ko'p va ular vrach tomonidan e'tiborga olinishi zarur.

Bemorga kasallik haqida xabar berilgandan keyin uni davolashning afzalliklari haqida batafsil ma'lumot berish lozim. Vrach juda ustalik bilan, har bir jumlaning to'g'ri tanlagan holda, bemor bilan suhbat o'tkazishi zarur. Ushbu kasallik bilan davolangan va yaxshi natijalar kuzatilgan bemorlarni misol keltirishi ham foyda beradi¹. Tibbiyotda davolash bilimlar bemorni har tomonlama, samarali o'rnatish, stress va og'riqni davolash hamda davolash natijadorligini muhim kasb etadi. Zamonaviy milliy klinik bilimlarga, balki davolash kompetensiyalarga ham ega bo'lishi zarur. Biologik va davolashning uyg'unligi sog'lig'ini ushlab turishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Z.R.Ibodullayev . *Tibbiyot psixologiyasi* . Darslik. – Toshkent: 2008. – 378 b.
2. O'zbekiston Milliy kutubxonasi rasmiy sayti: www.natlib.uz
3. Fikr.uz ilmiy-ma'rifiy portali: www.fikr.uz
4. Educational Research in Universal Sciences
ISSN: 2181-3515
- 5.

¹ Z.R.Ibodullayev . *Tibbiyot psixologiyasi* . Darslik. – Toshkent: 2008. – 323 b